

О сне

Это первая часть серии — [часть 2](#) и [часть 3](#).

Все мы знаем, что такое сон. Всем доводилось спать хоть однажды. Шучу. Все спят регулярно. Все знают, как это. А в самом деле, как?

Сон —
великая
тайна,
но ведь
не

настолько великая, чтобы мы совсем ничего не могли об этом состоянии сказать. Немало написано о сне в научных трудах — нейрофизиологами, психологами, психоаналитиками. А ещё литераторами, поэтами и даже художниками.

Чем сон отличается от того состояния, которое мы привычно обозначаем как бодрствование, пребывание в реальности? Во сне мы видим сны, но сейчас речь не о них, а о самом состоянии сна, о нашем психическом состоянии в нём.

Присутствуют ли во сне эмоции? Безусловно. Всем знакомо переживание во сне чувств — и страха, и радости, и печали, и душевного подъёма, и чего-то ещё странного, плохо поддающегося рациональному описанию, но очевидно эмоционально насыщенного.

Во сне мы как правило имеем дело с образами. Это могут быть образы людей, как знакомых нам, так и нет, а также и другие, вплоть до самых причудливых.

А вот содержательных понятий, сложных конструкций, абстрактных обобщений во сне не бывает. Мы не занимаемся во сне рассуждениями, даже если в реальной жизни для нас это обычное занятие. Во сне мы не решаем задачи, ничего не планируем, не строим логических конструкций, не ведём себя рационально. Во сне мы выражаем себя непосредственно, сообразно складывающейся обстановке и какой-то необъяснимой, парадоксальной логике, хотя это скорее её отсутствие.

Да и сама обстановка во сне, как правило, может сильно отличаться от обычной в бодрствовании. Там могут отсутствовать привычные причинно-следственные связи, могут не действовать законы физики, само пространство и время могут иметь другие свойства или вообще отсутствовать. И складывающиеся обстоятельства, и мы сами могут выглядеть странными, парадоксальными, необъяснимыми.

И последнее — проснувшись, мы плохо помним то, что переживали во сне. Эмоции быстро растворяются, образы плохо проецируются в обычную реальность и тоже растворяются почти без остатка.

Вам это
ничего
не

напоминает? Нет? И правильно. Обычно человек этого райского состояния не помнит, хотя каждый из нас уже переживал его, и вовсе не во сне. Однако, глядя на маленьких детей, мы легко можем видеть, что состояние, восприятие и переживания ребёнка очень похожи на то, что мы испытываем во сне.

Младенец не имеет представления о законах реальности, не знает логики, не имеет представления о пространстве и времени, ничего не планирует, не строит логических конструкций, не решает задачи, не имеет понятий, не умеет обобщать, не рассуждает, не говорит и не читает. Ведёт себя нелогично, неразумно, не рационально. Всему этому он постепенно и, заметим, насильно обучится в скором времени, одновременно забыв все впечатления своего непосредственного состояния. Забудет всё, что происходило с ним в младенчестве, кроме, в лучшем случае, отдельных зрительных образов. Навсегда? Или до ближайшего сна?

Оригинал: vk.com/@komstin-sleep,
doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15660719>

Автор: [Константин Ляхов](#)

Email: kl@rifco.ru, ORCID: [0009-0006-7286-4803](https://orcid.org/0009-0006-7286-4803)